

passen aan de mogelijkheden, die het milieu, de omgeving biedt, doch bovendien aan alle behoeften der natie in haar geheel.

Achtereenvolgens wordt behandeld: de organische bouw der onderneming, de rationeele inrichting, leiding en beheer.

Volgt een referaat getiteld:

L'Economie dans les travaux de récolte des céréales, door V. Rosam (Praag).

De Directeur van het Instituut voor arbeidsrationalisatie in den Landbouw te Uhrinèves heeft een nieuwe methode van oogsten bedacht en beproefd: terwijl het graan door een zelfbinder wordt geoogst, worden gelijktijdig door een aangehecht mes de koppen der aren afgehakt. Deze koppen worden in lichte wagentjes verzameld en vervoerd. Het stroo wordt op hoopen gesteld en wordt ingezameld als de oogsttijd voorbij is en daardoor meer tijd beschikbaar komt. De aren worden, indien zij geschikt voor 't dorschen zijn, terstond in de dorschmachine gebracht; dit geschiedt het beste („am vorteilhaftesten“) door middel van een blaas-inrichting. Zijn de aren nog niet geheel rijp daartoe, dan worden zij in speciale droog-silo's opgeslagen.

De referent somt een elftal voordeelen van deze werkwijze op, waarvan de eerste luidt, dat zij den aankoop van kostbare machines zooals de „combine“ (de maai-dorschmachine) overbodig maakt.

Memorandum van Dipl. Ing. Agr. Dr. techn. Adolf Schön (Tschecho-Slowakije).

Intensieve landbouw kan ook heden nog met voordeel worden bedreven, indien de intensiteitsvermeerdering slechts wordt bereikt door rationeele arbeidsvermeerdering. Een factor van het hoogste gewicht hierbij is een leidende persoonlijkheid, die zich op de wetenschappelijke bedrijfsleiding verstaat en over een rijke ervaring beschikt. Zal er werkelijk van systematische voorbereiding van den arbeid sprake zijn, dan is het noodig, dat het geheele personeel wordt geschoold volgens methoden, die voor ieder speciaal bedrijf door de ervaring rationeel zijn bevonden. De verdeling van den arbeid moet volgens dagelijksch organisatieplan geschieden en de controle daarop moet plaats vinden met behulp van biljetten, waarop staat aangegeven — op grond van langjarige ervaring — wat moet worden bereikt. Het referaat is zeer lezenswaard.

Met grafieken en teekeningen wordt den lezer verduidelijkt, wat in den tekst wordt bedoeld.

Memorandum ingediend door het „Bureau international des études de l'agriculture féminine.“

De volgende eischen worden gesteld:

1. Methodische arbeid voor den vrouwelijken arbeid in den landbouw.
2. Bestudeering door deskundigen van de arbeidsverdeling, zoowel ten opzichte van den tijd en de plaats als van de conditie der vrouwen.
3. Bepaling van basisloonen voor vrouwenarbeid in den landbouw.
4. Oefening, planning en controle moeten worden gebaseerd op methoden, die met intelligentie en vakbekwaamheid zijn ontworpen. Het is daarom gewenscht, dat van Regeeringswege de instellingen worden ondersteund, die de moreele en sociale opvoeding van de vrouwelijke jeugd ten platte lande zich ten doel stellen.

Rationalisation de la production agricole dans la République Argentine, door Ir. E. Dickman en A. G. Gonzalér (Buenos Aires).

De schrijvers geven een overzicht van den toestand van den landbouw in Argentinië en geven middelen aan, waardoor naar hun meening verbeteringen daarin kunnen worden aangebracht.

Er moet een verhouding worden vastgesteld tusschen de pacht en de opbrengst van het product. Voor ieder product moet de meest economische grootte van het bedrijf worden bepaald. Grootte opslaghuizen moeten worden gevestigd. Goede spoorwegtarieven worden vastgesteld. Coöperatieve vereenigingen der agriculteurs voor consumptie, productie, krediet en verzekering moeten worden opgericht. Standaardisatie van allerlei aard wordt aanbevolen: machines, producten, arbeidsmethoden enz.

Te laat om nog in den bundel te worden opgenomen, verscheen als „nagekomen praeadvies“ in druk een Memorandum van Prof. Dr. Derlitzki, Direktor der Versuchsanstalt für Landarbeitslehre, Promnitz/Sa Deutschland.“

Wij beperken ons tot het weergeven van de Zusammenfassung.

1. Het landbouwbedrijf is een uitgesproken seizoenbedrijf. Door zijn afhankelijkheid van de vegetatie bestaat daarin een steeds wisselende behoefte aan arbeidskrachten (arbeidsspitsen en -dalen). Daarom moeten alle rationaliseeringmaatregelen gericht zijn op *vereffening der arbeidsbehoeften*. Daartoe moeten in het bijzonder bijdragen de studie van den arbeid op het gebied der *arbeidsvoorbereiding*, der *arbeidsverdeling* en van het *toezicht op den arbeid*.

2. De *arbeidsvoorbereiding* bestaat daarin, dat men aan de hand van een analyse van het desbetreffende bedrijf door *arbeidsdiagrammen* en *arbeidskrommen* een zaakkundig arbeidsplan invoert; door arbeidsbudgetten, zoowel voor korte als lange tijdperken een *rythmische arbeidsorganisatie* scheidt en door dagelijksche — goed doordachte — regeling van den arbeid iederen afzonderlijken arbeid rechtstreeks op het doelmatigst aanwendt. De maatregelen der arbeidsvoorbereiding dienen niet alleen om de productiviteit van den arbeid te verhoogen, doch ook om hem op de beste wijze te verdeelen.

3a. De *arbeidsverdeling naar den tijd*. Deze kan tot stand komen door maatregelen betreffende de *arbeidsorganisatie* (arbeidsbesparing, -verlichting, -bespoediging en door doelmatige arbeidsmethoden, juiste arbeidstechniek, rationeele mechanisatie, loonen in verband met prestatie, enz.) en door maatregelen betreffende de *bedrijfsorganisatie* op grond van een bedrijfsanalyse met arbeidsbehoefte-krommen voor verschillende bedrijfstvormen (bouwsteenmethode) en van een vergelijking met normale-arbeidsbehoefte-krommen, die zijn opgemaakt aan de hand van een omvangrijk statistisch materiaal (verandering van de cultuur- en vruchtsoortenverhouding, soortkeus, verbetering van de inrichting der velden, doelmatige inrichting van de hoeve en de gebouwen).

3b. Naast een arbeidsverdeling naar den tijd moet ook een *juiste verdeling der werkzaamheden over de afzonderlijke arbeidskrachten* worden tot stand gebracht.

4. Het *toezicht (de contrôle) op den arbeid* (controle op de prestatie en op den duur) moet den grondslag leveren, zoowel voor wetenschappelijke onderzoekingen, als voor den practischen arbeid der bedrijfsorganisatie. Daarvoor zijn noodig tijd-, bewegings- en resultaatstudies met behulp van registreerende controleapparaten of eenvoudige meetinstrumenten, formulieren, verslagen, een nauwkeurige arbeidsboekhouding en statistiek.

C. V.

LASTIGE GEVALLEN

De bedoeling van deze rubriek is gelegenheid te bieden lastige gevallen, die zich in de praktijk van den accountant voordoen of kunnen voordoen, — lastig, omdat er een onoplosbare tegenstrijdigheid tusschen theorie en praktijk schijnt te bestaan — hier ter sprake te brengen, resp. ter oplossing aan den lezer voor te leggen. De Redactie doet een voortdurend beroep op allen, die op zulke „gevallen“ stuiten, om ze te formuleeren en bij den Secretaris in te zenden.

Lastig geval No. XV

Winstboeking in verband met een leening aflosbaar in annuïteiten

Een trustee heeft ten behoeve van een onder haar toezicht uit te geven obligatie-leening te haren name doen inschrijven een recht van hypotheek op de onroerende goederen van den schuldenaar. Ten einde deze inschrijving mogelijk te maken heeft de schuldenaar erkend aan de trustee schuldig te zijn een bedrag van één miljoen gulden, gelijkstaande met het nominale bedrag der uit te geven obligatie-leening.

In de overeenkomst tusschen trustee en schuldenaar komen o.m. de volgende bepalingen voor:

- a. de schuldenaar zal jaarlijks ter beschikking van de trustee stellen een bedrag van $f \times x$ vertegenwoordigende de vergoeding van rente en aflossing der leening benevens een vergoeding voor de trustee;
- b. de schuldenaar zal buitendien halfjaarlijks aan de trustee

vergoeden $\frac{1}{4}$ pCt. van het bedrag der onder toezicht der trustee uit te betalen coupons en aflossingen.

Het bedrag $f \times$ stelt voor de annuïteit van ($f 1.000.000.—$ + de sub a bedoelde vergoeding aan de trustee) berekend over 50 jaren. Deze annuïteit is niet wiskundig zuiver berekend; het voor de berekening gebruikte percentage werd naar boven afgerond. De optelling van alle aflossingsbestanddeelen levert daardoor een hooger bedrag op dan de $f 1.000.000.—$ verhoogd met de sub a bedoelde vergoeding. Dit is den schuldenaar ontgaan, de trustee geenszins.

In de voorwaarden van uitgifte der leening is bepaald, dat de aflossing zal geschieden volgens een bij de uitgifte overgelegde tabel. Deze tabel is berekend op annuïteitsbasis naar een duur der leening van 48 jaren, terwijl de eerste twee jaren geen aflossing aan obligatiehouders verschuldigd zal zijn.

De eerste twee jaren van den looptijd der leening ontvangt de trustee dus de annuïteit x en betaalt aan obligatiehouders slechts de rente. In alle volgende jaren is de annuïteit x iets grooter dan de aan obligatiehouders verschuldigde rente en aflossing.

De trustee beschouwt telkenjare hetgeen zij meer ontvangt dan voor de betaling van coupons en aflossing der obligatieleening noodig is als haar winst behorende tot het boekjaar waarin de ontvangst plaats vindt.

Bij den controleerenden accountant rijzen tegen deze beschouwing bezwaren. Hij betwijfelt of hier wel sprake is van winst, omdat de schuldenaar aan de trustee de annuïteit voldoet als aflossing en rentebetaling op een totaal bedrag schuld, wel is waar samengesteld uit twee factoren ($f 1.000.000.—$ + vergoeding trustee) doch bij de aflossing niet splitsbaar op de wijze als de trustee dit doet. Mocht het meer ontvangen bedrag a winst zijn dan twijfelt hij of dit dan winst is van het jaar waarin de ontvangst is geschied, omdat de vergoeding betrekking heeft op alle diensten welke de trustee heeft gepresteerd, maar ook nog zal moeten presteeren.

Een zijner collega's meent dat de trustee niet anders deed dan zorgen dat zij de haar toekomende vergoeding geïncasseerd heeft, voordat er gevaar voor non-betaling door den schuldenaar gaat ontstaan en dat dus wat zij in de eerste jaren meer ontvangt dan betaalt wel zeker haar winst is. Voor verdeling van deze over meer jaren ziet hij geen reden, omdat de trustee jaarlijks nog haar $\frac{1}{4}$ pCt. provisie ontvangt benevens hetgeen haar toevloeit door het verschil in de annuïteiten, hetgeen n.z.m. voldoende is tot dekking der kosten.

Wat is Uwe meening?

T. K.

UIT HET BUITENLAND

Red.: W. BEIJDERWELLEN, J. E. ERDMAN,
CH. HAGEMAN en Drs. A. TH. DE LANGE

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

Het New-Yorksche Beursbestuur en de Accountantscontrole

In het Juli-1933-nummer hebben wij mededeeling gedaan van de aanvullende eischen, welke het Bestuur van de New-Yorksche Beurs gesteld heeft aan Maatschappijen, welke om toelating tot de koersnotering van hunne waarden verzoeken en waarbij

controle der jaarstukken door onafhankelijke public-accountants als verplichting is gesteld. Thans is het rapport verschenen van de commissie voor de prijsecourant, houdende een advies aan het Beursbestuur, betreffende den omvang van de accountantscontrole en de verantwoordelijkheid van den accountant. Dit rapport is opgebouwd uit de antwoorden, verkregen op een zestal vragen aan de Maatschappijen, wier waarden op de New-Yorksche Beurs genoteerd worden, welke vragen door de accountants dier Maatschappijen moesten worden beantwoord. Drie vragen hadden betrekking op den omvang der controle en drie op de verantwoordingsmethode en den vorm der jaarstukken. De uit die antwoorden blijkende, algemeen aanvaarde principes zijn in genoemd rapport neergelegd. Hierdoor zal verkregen worden, dat de accountants van tot de notering toegelaten maatschappijen de verplichting hebben afwijkingen van die algemeene principes in hunne verklaringen te stipuleeren.

Ten aanzien van den omvang der controle was o.a. gevraagd of wordt voldaan aan de eischen neergelegd in „Verification of Financial Statements” (Uitgave Federal Reserve Board, Mei 1929). Naar aanleiding van de bedoelde vragen is bij de Commissie voor de prijsecourant een gezamenlijke brief ingekomen van negen groote accountantsfirma's (waaronder *Price, Waterhouse; Deloitte, Plender, Griffiths & Co.; Lybrand, Ross Bros & Montgomery*). Aan dezen brief ontleenen wij het volgende:

„We fully recognize the importance of defining the responsibility of auditors and of bringing about a proper understanding on the part of the investing public of the scope and significance of financial audits, to the end that their importance should not be underrated nor their protective value exaggerated in the minds of investors. This is the more necessary because the problem of delimiting the scope of audits or examinations is essentially one of appraising the risks against which safeguards are desirable in comparison with the costs of providing such safeguards. The cost of an audit so extensive as to safeguard against all risks would be prohibitive; and the problem is, therefore, to develop a general scheme of examination of accounts under which reasonably adequate safeguards may be secured at a cost that will be within the limits of a prudent economy.”

„We are in accord with the general concept of the scope of an examination such as would justify the certification of a balance sheet and income account for submission to stockholders which is implied in the reference to the bulletin „Verification of Financial Statements contained in the first question asked by the Exchange. That bulletin was designed primarily as a guide to procedure which would afford reasonable assurance that the financial position of the borrower was not less favorable than it was represented by him to be; and as the bulletin explicitly states, it was not contemplated that such an examination would necessarily disclose understatements of assets (and profits) resulting from charges to operations of items which might have been carried as assets, or defalcations on the part of employees.

„This latter point is particularly applicable to financial examinations of larger companies which, generally speaking, constitute the class whose securities are listed on the New York Stock Exchange. Such companies rely on an adequate system of internal check to prevent or disclose defalcations and independent accountants making a financial examination do not attempt to duplicate the work of the internal auditors.

„The bulletin, Verification of Financial Statements, to